

KISHTUT DAYOSI HAVZASI ("YUQORI TO'PALANG") MILLIY TABIAT BOG'I) QURUQLIK MOLLYUSKALARINING TUR TARKIBI VA EKOLOGIYASI

Abdulazizova Sh.K¹, Xayitova O'.Z², Eshmatova G.H³, O'rovov Sherzod Botirjon o'g'li³

¹Termiz davlat universiteti Zoologiya kafedrasida dotsenti,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti "Biologiya va qishloq xo'jaligi mahsulotlari
texnologiyalari" kafedrasida o'qituvchisi,

³Termiz davlat universiteti magistranti.

⁴"Yuqori To'palang" MTB ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591328>

Annotatsiya. Bugungi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlarida zamonaviy faunistik tadqiqotlar, ayniqsa, endemik turlar son jihatidan oldinda turadigan mintaqalar malakofaunasi xillma-xilligini, ular evolyutsiyasini ilmiy tadqiqotlarning zamonaviy usullari yordamida aniqlash, avtoxiton turlar markazlarining shakllanishini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu o'rinda Surxon-Sherabod vodiysi, unga yondosh hududlar hamda "Yuqori To'palang" milliy tabiat bog'i hududidan oqib o'tuvchi Kishtut daryosi havzasi quruqlik mollyuskalarini tur tarkibi va ekologiyasi haqida ushbu maqolada yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Malakofauna, avtoxiton, Kishtut daryosi, *Cochlicopa Ferussac*, *Gibbulinopsis Germain*, *Pseudonapaeus Westerlund*.

Annotation. Today, modern faunistic studies in leading countries of the world, especially in the regions where endemic species are predominant in terms of number, pay special attention to determining the diversity of the malacofauna, their evolution using modern methods of scientific research, and studying the formation of autochthonous species centers. In this regard, this article discusses the species composition and ecology of terrestrial mollusks of the Surkhan-Sherabad valley, adjacent areas, and the Kishtut River basin flowing through the territory of the "Upper To'palang" National Nature Park.

Keywords: Malacofauna, autochthonous, Kishtut River, *Cochlicopa Ferussac*, *Gibbulinopsis Germain*, *Pseudonapaeus Westerlund*.

Аннотация. В настоящее время в современных фаунистических исследованиях в ведущих странах мира особое внимание уделяется определению разнообразия малакофауны в регионах преобладания эндемичных видов, их эволюции с использованием современных методов научных исследований, формированию очагов автохтонных видов. В статье рассматриваются видовой состав и экология наземных моллюсков долины Сурхан-Шерабад, прилегающих территорий и бассейна реки Киштут, протекающей по территории национального природного парка "Высокие Тупаланг".

Ключевые слова: Малакофауна, автохтон, река Киштут, *Cochlicopa Ferussac*, *Gibbulinopsis Germain*, *Pseudonapaeus Westerlund*.

Kirish. Bugungi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlarida zamonaviy faunistik tadqiqotlar, ayniqsa, endemik turlar son jihatidan oldinda turadigan mintaqalar malakofaunasi

xillma-xilligini, ular evolyutsiyasini ilmiy tadqiqotlarning zamonaviy usullari yordamida aniqlash, avtoxiton turlar markazlarining shakllanishini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu o'rinda Surxon-Sherabod vodiysi va uni atrofidagi tog'lar malakofaunasi bundan mustasno emas. Chunki bu hududning geografik o'rni, o'ziga xos iqlim sharoiti, malakofaunasining xilma-xil bo'lishiga, avtoxiton turlarning shakllanishiga imkon yaratganligi bilan O'zbekistonning boshqa hududlaridan keskin ajralib turadi. Shuning uchun bu hudud malakofaunasi tur tarkibini aniqlash, ularning ekologiyasi va tarqalishini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Yuqoridagilarni inobatga olib, tadqiqotimizning maqsadini "Yuqori To'palang" milliy tabiat bog'i hududidan oqib o'tuvchi Kishtut daryosi havzasi quruqlik mollyuskalarini tur tarkibi va ekologiyasini o'rganishga qaratdik.

Tadqiqot materiallari 2025 yilining bahor oylarida "Yuqori To'palang" milliy tabiat bog'ining Kishtut marshruti bo'ylab Zinchob, Ispin va Kishtut daralari turli biotoplardan yig'ildi.

Material yig'ish, qayta ishlash, fiksatsiya qilish va tur tarkibini aniqlash A.A.SHileyko [1] metodikasi bo'yicha amalga oshirildi.

Tadqiqotlarimiz davomida o'rganilayotgan hududdan quruqlik mollyuskalarining quyidagi turlari aniqlandi.

COCHLICOPIDAE Pilsbry, 1900 oilasi

Cochlicopa Ferussac, 1821 avlodi

Cochlicopa (Cochlicopa) lubricella Porro, 1838

Material: 10 dona bo'lib, Kishtut daryosi havzasi turli xil o'tlar orasidan yig'ilgan.

Ekologiyasi. Dengiz sathidan 1500-2400 m balandlikda uchrab, janubiy yon bag'irlardagi siyrak o'tlar orasida yashaydi [3].

PUPILLIDAE Turton, 1831 oilasi

Gibbulinopsis Germain, 1919 avlodi

Gibbulinopsis (Primpupilla) signata Mousson, 1873

Material: 50 dona bo'lib, Kishtut havzasi tog' yon bag'irlaridagi tosh uyumlari ostidan yig'ilgan.

Ekologiyasi. O'rganilgan hududning adir va tog' mintaqalarida dengiz sathidan 1300-1800 m. balandlikda, asosan janubiy yon bag'irlardagi turli xil chala butali o'simliklar ostidagi mayda hajmdagi tosh uyumlari ostida yashaydi.

Pupilla Turton, 1931 avlodi

Pupilla (Pupilla) triplisata Studer, 1820

Material: 15 dona bo'lib, Kishtut daryosi havzasi shimoliy yon bag'irlaridagi yarim butali o'simliklar orasidagi tosh uyumlari ostidan yig'ilgan.

Ekologiyasi. Tog' mintaqasida dengiz sathidan 1700-2000 m. balandlikda uchrab, o'rtacha namlikka ega bo'lgan biotoplarda yashaydi [3].

Pupilla (Pupilla) muscorum Linnaeus, 1753.

Material: 20 dona bo'lib, Kishtut daryosi havzasidan oqar suvlarga yaqin bo'lgan yerlardagi o'tlar orasidan yig'ilgan.

Ekologiyasi. Barcha balandlik mintaqalarda oqar suvlarga yaqin bo'lgan o't o'simliklar orasida hayot kechiradi [3].

VERTIGINIDAE Pilsbry, 1918 oilasi

Vertigo Muller, 1774 avlodi

Vertigo antivertigo Draparnaud, 1801

Material: 2 dona bo‘lib, Kishtut daryosi havzasi suv bo‘ylariga yaqin bo‘lgan o‘tlar orasidan yig‘ilgan.

Ekologiyasi. Tog‘ mintaqasida, dengiz sathidan 1800-2000 m. balandlikda, suv bo‘ylariga yaqin joyda yashaydi [3].

ENIDAE Woodward, 1903 oilasi

Pseudonapaeus Westerlund, 1887 avlodi

Pseudonapaeus (Pseudonapaeus) kasnakowi Westerlund, 1898

Material: 15 dona bo‘lib, Kishtut daryosi atroflaridagi tosh uyumlari ostidan yig‘ilgan.

Ekologiyasi. Tog‘ mintaqasida dengiz sathidan 1700-2000 metr balandlikda uchrab, o‘ta nam biotoplarda yashaydi [1, 3].

Pseudonapaeus (Chondrulopsis) sogdianus Martens, 1874

Material 20 dona bo‘lib, havzaning yarim butali o‘simliklar orasidan yig‘ilgan.

Ekologiyasi. Tog‘ oldi mintaqasida uchrab, chala butalar poyasida va ular orasidagi toshlar ostida yashaydi [2].

PARMACELLIDAE Gray, 1860 oilasi

Candaharia Godwin-Austen, 1888 avlodi

Candaharia levanderi Simroth, 1901

Material: 20 donadan oshiq bo‘lib, havzaning turli xil biotoplardan yig‘ilgan.

Ekologiyasi. Asosan tekislik va tog‘ oldi mintaqalarida uchrab, madaniy o‘simliklar orasida, ariq bo‘ylaridagi turli xil o‘tlar ostida hayot kechiradi [1, 3].

ARIOPHANTIDAE Benson, 1832 oilasi

Macrochlamys Benson, 1832 avlodi

Macrochlamys sogdiana Martens, 1871

Material: 9 dona bo‘lib, havzaning suv bo‘ylariga yaqin joylardagi yirik tosh uyumlari orasidan yig‘ilgan.

Ekologiyasi. Tekislik va tog‘ mintaqasida uchrab, oqar suvlarga yaqin bo‘lgan biotoplarda yashaydi [3].

GASTRODONTIDAE Benson, 1832 oilasi

Zonitoides Lehmann, 1862 avlodi

Zonitoides nitidus Miiller, 1774

Material: 15 dona bo‘lib, suv bo‘yiga yaqin joydagi nam toshlar ostidan yig‘ilgan.

Ekologiyasi. Barcha balandlik mintaqalarida uchrab, suv havzalariga yaqin bo‘lgan biotoplarda yashaydi [3].

SUCCINEIDAE Beck, 1837 oilasi

Novisuccinea Pilsbry, 1948 avlodi

Novisuccinea evoluta Martens, 1879

Material: 5 dona bo‘lib, Kishtut daryosi havzasi suv bo‘ylariga yaqin bo‘lgan biotoplardan yig‘ilgan.

Ekologiyasi. Tog‘ mintaqasida uchrab, suv bo‘ylariga yaqin bo‘lgan biotoplarda yashaydi [5, 6].

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, “Yuqori To‘palang” milliy tabiat bog‘i hududidan oqib o‘tuvchi Kishtut daryosi havzasidan quruqlik molluskalarining 8 oila 9 avlodga mansub 11 turi qayd etildi. Mazkur turlar adabiyot ma‘lumotlari asosida ekologik tahlil qilinib,

mollyuskalar hayotida namlik asosiy omil hisoblanadi hamda deyarli barcha mollyuskalar o‘rtacha namlikni xush ko‘ruvchi hayvonlar ekanligi to‘g‘risida xulosaga kelindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulazizova Su.K. Surxon-Sherobod vodiysi va uning atrofini o‘rab turgan tog‘lardagi quruqlik mollyuskalarining biologik xilma-xilligi.: Avtoref. dis. ...biol.f.b.f.d.. – Toshkent, 2019. – 20 b.
2. Pazilov A. Biologicheskoye raznoobraziye nazemnix mollyuskov Uzbekistana i sopredel‘nix territoriy.: Avtoref. dis. ... dokt. biol. nauk. – Toshkent, 2005. – 40 s.
3. Pazilov A., Azimov D.A. Nazemniye mollyuski (Gastropoda, Pulmonata) Uzbekistana i sopredel‘nix territoriy. -Tashkent: Fan, 2003. -315 s.
4. Shileyko A.A. Nazemniye mollyuski nadsemeystva Hellicoidea // Fauna SSSR. Mollyuski. – Moskva: Nauka Leningradskoye otdeleniye, 1978. – T.3. – Vip.6 . – 384 s.
5. Pazilov A., Jalilov J., Eshmatova Sh. To‘palangdaryo havzasi quruqlik mollyuskalarining balandlik mintaqalari bo‘yicha tarqalishi // O‘zbekiston milliy universiteti xabarleri, 2023. 101-104 b.
6. Jalilov J.J. Hisor tog‘ tizmalari quruqlik mollyuskalarining vertikal taqsimlanishi // Xorazm ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. Xiva-2022.-1. 35–38 b.
7. Xayitova O‘.Z-To‘palangdaryo hududida uchrovchi mollyuskalar bioekologiyasi. “Tabiiy fanlarni integratsiyasining istiqbollari” Respublika ilmiy va amaliy konferensiyasi,139-141 bet.